

DOI: <https://10.5281/zenodo.15600909>

ПОЛИТЕРМЫ УГЛОВ СМАЧИВАНИЯ РАСПЛАВОВ СВИНЕЦ-ЛИТИЙ, ИНДИЙ-НАТРИЙ И КАДМИЙ-НАТРИЙ НА СТАЛИ 12Х18Н9Т И ГРАФИТЕ

Б.А.Комилов

Каршинский государственный технический университет,
г. Карши, Республика Узбекистан

АННОТАЦИЯ

В статье исследованы смачивающие свойства расплавов свинец-литий (Pb-Li), индий-натрий (In-Na) и кадмий-натрий (Cd-Na) на поверхностях стали 12Х18Н9Т и графита. Особое внимание уделено взаимодействию расплавов с графитом и силицированным графитом, обладающим высокой жаропрочностью, коррозионной и эрозионной стойкостью, что обеспечивает широкое применение этого материала в химическом машиностроении. Результаты показали, что угол смачивания графита расплавами Pb-Li уменьшается с повышением температуры, однако остается выше 90°, что свидетельствует о слабом взаимодействии. Повышение концентрации лития в сплаве приводит к незначительному снижению угла смачивания. Для описания зависимости угла смачивания от температуры предложена аппроксимация в виде квадратичной функции.

Ключевые слова: смачивание, расплавы свинца, свинец-литий, графит, сталь 12Х18Н9Т, силицированный графит, угол смачивания, адгезия, жаропрочность, коррозионная стойкость

Среди контактных систем, образованных металлическими расплавами, важны многочисленные системы, где твердой фазой является графит. Такие сочетания участвуют в различных технологических и физических процессах.

Знание смачивания и адгезионных свойств графита по отношению к металлам представляет большой практический интерес. Графит применяется в композициях с металлами (металлографитовые материалы), кроме того, имеется значительная потребность спаивании графита с металлами.

Силицированный графит эрозионно и коррозионностойкий материал; он сочетает в себе высокую жаропрочность, жаростойкость и стойкость к многократным теплосменам. Изделия из силицированного графита имеют низкую газопроницаемость. Электронагреватели из силицированного графита при работе в окислительных газовых средах до температуры 1500°C в несколько

десятков раз более стойки, чем из обычного графита. Силицированный графит стоек к воздействию агрессивных сред, что дает возможность широко использовать его в химическом машиностроении для изготовления уплотнительных колец, подпятников, радиальных подшипников и др.

Из силицированного графита изготавливают огнеупорные изделия для плавки цветных металлов, защитную арматуру термодар погружения, применяемую при измерении температуры расплавленных чугуна, меди, цинка и других металлов, кассеты для получения металлостеклянных спаев в радиотехнической промышленности. Возможна механическая обработка изделий из силицированного графита с помощью алмазного инструмента. Плотность силицированного графита M 2,25-2,40 г/см³, силицированного графита $П$ 2,40-2,60 г/см³.

Данные о влиянии щелочных металлов на смачивание свинцом графита и стали 12Х18Н9Т встречаются крайне редко.

Таблица 2. Коэффициенты A и B в уравнении $\theta = A - Bt$ (°C)

Расплав Pb-Li	A	B
0,03 ат. % Li	133	0,0081
0,1 ат. % Li	142	0,0223
0,3 ат. % Li	125	0,0078
0,5 ат. % Li	132	0,0244

Таблица 3. Коэффициенты A и B в уравнении $\theta = A - Bt$ (°C)

Расплав Pb-Li	A	B
0,03 ат. % Li	171	0,068
0,1 ат. % Li	157	0,049
0,3 ат. % Li	161	0,057
0,5 ат. % Li	155	0,040

Данные по углам смачивания графита расплавами Pb-Li показаны на рис. 4 и в табл. 3. Из рис. 4 видно, что с увеличением температуры углы смачивания понижаются, но в исследуемом температурном интервале

$\theta > \pi/2$, т. е. взаимодействия расплавов Pb-Li с графитом отсутствует. С увеличением концентрации Li в Pb значения θ уменьшаются, однако эти изменения очень малы.

Рис. 4. Зависимость краевого угла смачивания от температуры в системе свинец-литий на графите: 10,03 ат. % Li, 20,1 ат. % Li, 30,3 ат. % Li, 4-0,5 ат. % Li

Политермы θ (1) Pb-Li слабо нелинейны и удовлетворительно аппроксимируются зависимостями

$$\theta = A + Bt + Ct^2. \quad (1)$$

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев Ю.Я., Гончаров А.В. Термодинамический расчет и экспериментальное исследование обогащения поверхности электрохимически активированных сплавов Al-Me (Sn, In, Zn) *Electrochimica Acta*. 2005. Т. 50, №1. 13. С. 2629-2637.
2. Себаун А., Винсент Д., Трехо Д. Фазовая диаграмма Al-Zn-Sn - изотермическая диффузия в тройной системе // *Материаловедение и технология*. 1987. Т. 3. С. 241-248.
3. Фрис С.Г., Лукас Х.Л., Куанг С., Эффенберг Г. Расчет тройной системы Al-Zn-Sn. Лондон: Институт металлов, 1991. С. 280–286.
4. Далакова Н.В. Директор Л.Б., Кашежев А.З., Майков И.Л. Мозговой А.Г. Понежев М.Х., Созаев В.А. Поверхностное натяжение и плотность расплавов олова с малыми добавками бария // *Изв. РАН Серфизическая* 2010. Т. 74, № 5. С. 674-676.
5. Далакова Н.В. Елекоева К.М. Кашежев А.З., Манукянц А.Р., Понежев М.Х. Прохоренко А.Д. Политермы поверхностного натяжения расплавов на основе олова и смачивание ими алюминия и алюминий-лито-евого сплава // *Тр. междунар. симпозиума «физика поверхностных явлений межфазных границ и фазовые переходы (ФПЯ и ФП) Наль-чик-Лоо*, 2012 С. 48-52